

Propuesta del mecanismo fisiopatológico del TRALI, «Teoría de sobrecarga». Un antiguo mal, olvidado por muchos.

Dr. Ballón Cossío, David*

Resumen

El TRALI (Transfusion Related Acute Lung Injury) es un síndrome que se presenta con distintos grados de severidad, causando 1/3 de las muertes por transfusiones en U.S.A, pero a pesar de esto, es un cuadro infra diagnosticado y sub notificado. Esta complicación puede presentarse con la infusión de distintos hemocomponentes y hemoderivados.

La fisiopatología se debe a la formación de microagregados actualmente denominados trampas extracelulares de neutrófilos (NET). Los anticuerpos (anti-HLA/anti-HNA) son un factor importante para el TRALI (representan el segundo impacto o golpe).

El objetivo es comprender los mecanismos involucrados en el TRALI, a los efectos de poder implementar las medidas preventivas más eficaces para reducir su incid

Palabras clave: TRALI, microagregados, neutrófilos, trampas extracelulares de neutrófilos (NET)

Summary

TRALI (Transfusion Related Acute Lung Injury) is a syndrome that presents with different degrees of severity, causing 1/3 of deaths from transfusions in the U.S.A., but despite this, it is an underdiagnosed and underreported condition. This complication can occur with the infusion of different blood components as well as with blood derivatives.

The pathophysiology is due to the formation of microaggregates currently known as neutrophil extracellular traps (NETs). Antibodies (anti-HLA/anti-HNA) are an important factor in TRALI (they represent the second hit).

The objective is to understand the mechanisms involved in TRALI, in order to implement the most effective preventive measures to reduce its incidence.

Keywords: microaggregates, neutrophil cell, neutrophil extracellular traps (NET)

*Médico. Medicina Transfusional - Hospital del Niño "Dr. Ovidio Aliaga Uría", La Paz, Bolivia. davidballoncoscio@gmail.com

INTRODUCCIÓN

El TRALI (*Transfusion Related Acute Lung Injury*) es un síndrome que se presenta con distintos grados de severidad, con edema pulmonar, hipoxemia aguda post-transfusiones, en pacientes con función cardíaca normal, causando 1/3 de las muertes por transfusiones en U.S.A., siendo más frecuente en UTI (unidades de terapia intensiva) y áreas de cirugía, pero a pesar de esto, es un cuadro infra diagnosticado y sub notificado.⁽¹⁾ En esta patología, es aceptado que el neutrófilo es la célula central involucrada. El TRALI se presenta con la transfusión de distintos hemocomponentes (HCs), con el uso de concentrados plaquetarios (CP) tiene una incidencia de 1:432 unidades transfundidas; en las plaquetas obtenidas por aféresis 1:1.224 unidades, en el paquete globular (PG) 1:4.410 unidades y en el plasma fresco congelado (PFC) 1:19.441 unidades, presentándose incluso con el uso de crioprecipitados, granulocitos y células madre; es decir cualquier HC o hemoderivado que contenga plasma (que son todos). Su mecanismo aún no está bien definido, pero la causa inmune por la presencia de anticuerpos se describe desde los primeros reportes de TRALI. Los bancos de sangre, debido a la mortalidad de esta complicación, implementaron diferentes medidas de prevención, pero esta reacción permanece como riesgo de transfusiones y es motivo de una notificación inmediata para la hemovigilancia. Sin duda no se presenta en todos los pacientes que reciben transfusiones, debido a que deben existir determinadas condiciones para su aparición, como la formación de anticuerpos contra los neutrófilos.^(2,3) Han pasado 56 años entre el reconocimiento de la lesión pulmonar por transfusión hasta el año en que se dieron los primeros criterios diagnósticos, aunque se considera que es una reacción adversa rara, en U.S.A. tiene una incidencia de 1:5.000 y en Europa 1.3: 1.000.000;⁽⁴⁾ no entendiéndose bien el por qué de esta diferencia, siendo que sus bancos de sangre implementaron muy similares formas de prevención.

Al ver más detenidamente la información del TRALI, surgen preguntas como ¿Por qué tiene una expresión solo pulmonar?, ¿Por qué no hay reportes de compromiso cardíaco o renal en pacientes que presentan procesos inflamatorios en estos tejidos y han recibido transfusiones?, ¿por qué no se presentan en todos los que tienen anticuerpos anti-HLA?, ¿por qué se da en pacientes neutropénicos?, ¿por qué no hay TRALI más frecuentemente en mujeres embarazadas?, ¿por qué se recupera tan rápido a pesar del daño extenso a nivel pulmonar? y ¿por qué se reduce su incidencia con el uso de filtros leucorreductores?

Para tratar de contestar estas preguntas, se propondrá un mecanismo diferente para su aparición tratando de explicar lo descrito en TRALI.

METODOLOGÍA.

Se realizó un estudio de revisión narrativa, se utilizaron los buscadores Google académico y Pubmed, buscando

palabras clave: "transfusiones", "TRALI", "sangre" y "reacción transfusional" que produjo 517 artículos completos como fuente primaria, de los cuales solo se escogieron 55 por muestreo intencional en base a información del TRALI, NET y microagregados, dando especial atención a las últimas publicaciones. Criterios de inclusión fueron: artículos completos y editoriales que estuvieran en español o inglés, no hubo periodo límite. Se tomaron en cuenta estudios en animales y personas. Criterios de exclusión: presentaciones *power point*, *abstract* o páginas de internet. Se dividió en antecedentes, propuesta de teoría, dividido en subtemas. Se definió mujer múltipara cuando referían el antecedente de 3 o más embarazos. Se utilizó *powerpoint* para los dibujos y el programa *copilot* para las imágenes realistas. HLA significa antígenos leucocitarios humanos y HNA significa antígenos de neutrófilo humano. Se hicieron las imágenes en 400 ppi con ayuda del programa GIMP 2.10.38.

ANTECEDENTES IMPORTANTES.

En 1847 se transfundió por primer vez sangre desfibrinada, al identificar la fibrina como el "agente tóxico", utilizándose para 1914 el citrato de sodio + glucosa como otro método para evitar la coagulación⁽⁵⁾. Para 1925 se usaron filtros de 110 μ como otro método para desfibrinar la sangre,⁽⁶⁾ y aunque para 1939 se usaron diversos materiales para la filtración,⁽⁷⁾ su uso no era universal; utilizándose sobre todo en transfusiones masivas. Los filtros empezaron a tener poros de 100-200 μ , momento en el cual se empezaron a describir durante las cirugías de circulación extracorpóreas microembolias que afectaban cerebro y pulmón entre otros tejidos, atribuidos a embolias de aire, tiempo de almacenamiento de los componentes transfundidos, y agregación de plaquetas y fibrina a pesar de la utilización de filtros. En el 55 se empezaron a utilizar filtros de forma general, teniendo poros de 170-220 para retener los macroagregados (coágulos), al considerar a los microagregados inofensivos y para no reducir la velocidad de infusión.

Para 1961, Swank identificó un incremento de la presión necesaria para infundir sangre almacenada, la que se normalizaba al usar microfiltros (poros 13-50 μ), identificando los microagregados, que eran los causantes de la llamada insuficiencia pulmonar post-trauma (en la 2^o guerra Mundial y guerra de Vietnam), cuadro caracterizado por muertes inexplicables en pacientes que recibían transfusiones por lesiones que no afectaban al pulmón, presentándose entre 24-48 hrs, caracterizado por ser pacientes multitransfundidos, hipoxemia progresiva, hipertensión pulmonar, falla respiratoria progresiva, e incluso edema bilateral en las radiografías. Este cuadro recibió nombres como pulmón blanco o síndrome de *distress* respiratorio del adulto (SDRA), pero se evidenció que se podía reducir este tipo de lesiones utilizando microfiltros. Los estudios de anatomía patológica describían lesiones pulmonares con edema intersticial, degeneración del endotelio capilar y obstrucción de flujo san-

gúineo pulmonar. Se identificó que podría pesar incluso 0.9 g en una bolsa de sangre, observándose que estos se incrementaban desde el día 8 hasta el día 21 de almacenamiento de la sangre total, a pesar de estar a 4°C. Estos microagregados eran descritos como fáciles de disgregar (solo a la digitopresión), con naturaleza pegajosa capaz de formar masas confluyentes, que medían un promedio de 30-80 μ m, formados por fibrina, plaquetas y neutrófilos que iban liberando su contenido con el pasar del tiempo.^(8,9)

No se dio más relevancia a los microagregados, porque no veían repercusión clínica en todos los pacientes, ya sea con el uso de microfiltros o sin ellos. Llamativamente también se identificó la aparición de microémbolos que se generaban de forma endógena por la presencia de hipotensión o sepsis, activando incluso al complemento. Estos microagregados o microémbolos eran retenidos por los microfiltros en cirugías cardíacas y su uso reducía la mortalidad y las repercusiones neuropsicológicas (solo persistiendo en un 12% postcirugía). Estos microémbolos endógenos, aunque en gran número, se vio que eran destruidos en el mismo procedimiento de cirugía cardíaca, resolviéndose espontáneamente, desapareciendo la oclusión de la microcirculación, mencionando que eran visibles a simple vista con una incidencia del 100% en los pacientes, durante los procedimientos quirúrgicos.^(8,-10)

Aunque los microagregados se describieron en el 61, no hay duda de que estaban desde antes y sin duda continúan. El TRALI se describe desde el 83 y se atribuye a la presencia de anticuerpos anti-HLA y/o anti-HNA, surgiendo la teoría de "dos golpes" (*two hits*) (un estado predisponente y un factor desencadenante). Los microagregados dejaron de tomar importancia también por considerar que desaparecerían por usar mejores métodos de anticoagulación y por la generación de hemocomponentes (HCs), porque estos macroagregados eran distribuidos en sus componentes reduciéndose visualmente su presencia; incluso por el uso de los filtros se reportaban activación del complemento, hemólisis, retención plaquetaria permaneciendo la duda de si los microagregados producían esa morbimortalidad. Aunque se comenta una distribución y reducción de microagregados, debemos considerar que el PFC, aunque no tiene células por la temperatura de almacenamiento y descongelamiento, contiene patrones moleculares asociados a daño, dato corroborado por identificarse antes de congelar, 11 millones de leucocitos y 0.9 billones de plaquetas en 300 mL, considerados contaminantes o poder identificar agregados plaquetarios visibles a simple vista tanto en concentrados plaquetarios como de aféresis, que desaparecen en horas o con simple agitación.^(11,12)

Actualmente dentro de las reacciones adversas a nivel pulmonar, solo se encuentran descritos el TRALI con una incidencia de 0.36 x100.000 bolsas y el *distress* respiratorio 5.16 x100.000 bolsas,⁽¹³⁾ una incidencia baja si la comparamos con U.S.A. siendo la diferencia el uso de microfiltros de forma universal, mencionando que no se sabe la causa de esta reducción.⁽¹⁴⁾ Esto solo implica que lo que puede estar causando el compromiso respiratorio

puede ser lo mismo, excepto que en el TRALI hay un mayor compromiso.

PROPUESTA DE NUEVO MECANISMO.

Básicamente se debe a los microagregados descritos desde los inicios de la transfusión, que actualmente tienen otro nombre, las trampas extracelulares de neutrófilos (NET). Esta propuesta de mecanismo explica los hallazgos previos y actuales sobre el TRALI, basándose en que los HCs transfundidos "sobrecargan" el sistema fibrinolítico; dicha sobrecarga viene de los microagregados exógenos formados en los HCs y los microagregados endógenos generados por las patologías de base reconocidos en el TRALI como factores de riesgo, pero son los exógenos los que no pueden ser lisados por el sistema pulmonar que está al límite lisando los que se forman de forma endógena. Esta propuesta fusiona las tres teorías actuales de TRALI; teoría de dos impactos, teoría del umbral (un factor que rebasa los procesos fisiológicos) y de las tres fases, explicando incluso el por qué de la presencia de factores de riesgo en esta patología.

Papel de los anticuerpos. Los anticuerpos (anti-HLA/anti-HNA) son un factor importante para el TRALI (representan el segundo impacto o golpe), porque pueden estar tanto a nivel de las bolsas de sangre como en los pacientes receptores de la sangre. (**Ver figura 1**) Los HLA tipo II no se expresan en neutrófilos o endotelio pero activan directamente a los monocitos (llamado tercer impacto) y linfocitos, a nivel sistémico o en el HC (durante el almacenamiento), que a través de sus citocinas pre activarán al neutrófilo. Las células endoteliales se activan por las citocinas, o los anti-HLA-I; lo que ocasiona un aumento de la unión endotelio-neutrófilo. Los anti-HNA también aumentan esta unión, pero éstos sí pueden activar al neutrófilo. La activación del neutrófilo lleva a la liberación de proteasas, al aumento de rodamiento y transmigración leucocitaria, lo que aumenta el edema intersticial con posterior compromiso del espacio alveolar. Como se aprecia en la imagen también existe un proceso obstructivo, por las activaciones celulares.^(1,15-19) El estado pre activado del neutrófilo (estado donde inicia la síntesis de citocinas, lípidos, ERO (Especies Reactivas de Oxígeno), proteasas, quimiotaxis mejorada y expresión de moléculas de adhesión) inicia desde el almacenamiento de los HCs iniciado por la presencia de los anticuerpos (antiHLA/HNA), por las plaquetas que liberan CD40L activando al endotelio y otras plaquetas o por las citocinas (IL-8) del monocito, o en unos días por la presencia de lipopolisacáridos, o las microvesículas que se producen en las células en la bolsa del HC. Por esta estimulación previa, los neutrófilos cuando lleguen a los capilares pulmonares del paciente, terminarán de activarse por el resto de los estímulos locales a nivel pulmonar, es decir, las células del paciente que están localmente (plaqueta, monocito, endotelio) generando un incremento de la permeabilización de capa alveolocapilar.^(1,15-19) Esto

genera un atrapamiento de las células en los capilares producto de la leucoestasis, que tiene una correlación directa con la lesión pulmonar, debido a que normalmente el 28 % del total de neutrófilos de la persona (miden 8) están a nivel pulmonar, tomándole 26s normalmente atravesar el capilar por su capacidad de deformidad, tiempo que se prolonga durante la activación, debido a la expresión de proteínas de adhesión y reducción de la deformidad por polimerización de la actina, tomándole casi 20 minutos retenido en el pulmón, pudiendo durar activado 24hrs sin necesidad de que esté el activador durante este tiempo, comparado con el eritrocito al que le toma solo 4s pasar por los capilares.^(2,18,19) Esta unión de neutrófilos+plaquetas+monocitos forma masas amorfas que están en relación con el exudado intersticial y alveolar.

Los anticuerpos anti-HNA se presentan en una media del 26 % en TRALI y específicamente el anti-HNA 3a causa casos graves al activar neutrófilos, endotelio pulmonar, monocitos, linfocitos y plaquetas. Los anti-HNA 3a + proteínas complemento, producen edema pulmonar entre 3-6hrs.⁽¹⁹⁾ Este dato explica por qué se describe en pacientes con TRALI la presencia de neutropenia, plaquetopenia e hipocomplementemia, reflejo no solo de

su secuestro sino de su destrucción. Los casos de TRALI en que no se detectan anticuerpos van del 11-39 %, atribuyendo que se deben a la generación de lípidos liberados por plaquetas y eritrocitos en el HC durante el almacenamiento.^(1-8,19) Actualmente en la clasificación de TRALI-SDRA, es un cuadro que se presenta a pesar de la ausencia de anticuerpos, u otros factores descritos, pero con una mortalidad similar al SDR (además de ser clínicamente idéntico).⁽²⁰⁾ Este mecanismo podría estar en relación a las NET y lógicamente los microagregados.

Los anticuerpos que generan la aparición de TRALI se correlacionan con antecedentes de múltiples transfusiones (bajo esta teoría estaríamos sobrecargando el punto con cada vez más microagregados) y plasma de donantes mujeres por presentar anti-HLA, ya que estos anticuerpos aumentan su frecuencia con cada embarazo (7,8 %, 14,6 % y 26,3 % en 1°, 2° y 3° embarazos respectivamente), motivo por cual en ciertos países se rechazan las donaciones de mujeres con antecedentes de embarazos. Los anti-HLA clase II están presentes solo en el 10 % de los TRALI, comentándose que deben alcanzar un umbral (teoría del umbral) para el progreso de TRALI, como el anticuerpo adecuado o la presencia de un factor de riesgo (1° impacto). Los Anti-HNA solo generan el 12-

Figura 1. Mecanismos de preactivación y activación de las células. Se esquematiza cómo los diversos componentes presentes en HCs pueden preactivar al neutrófilo y los cambios que estos generan a nivel pulmonar. Los anticuerpos en el HC se producen por transfusiones previas y embarazos. El color más intenso del monocito, endotelio y neutrófilo implica activación. Como se observa, los anticuerpos activarán a las células, no solo aumentando la retención local, sino liberando citocinas, con la permeabilidad capilar subsecuente, generando edema intersticial y alveolar. El recuadro morado implica activación del neutrófilo como aspecto principal. Flecha celeste: generación de edema, flecha violeta=transmigración LPS=lipopolisacáridos, IL=interleucina.^(15-20,25) Elaboración Propia

24 % de TRALI teniendo una correlación con la cantidad de anticuerpos transfundidos.^(20,24,25) Hasta acá, la presencia de estos anticuerpos solo explica el 36 % de los TRALI, es claro que el resto son explicados por la presencia de microagregados y los factores de riesgo.

Prevención – Partiendo del concepto de anticuerpos, se describen varios mecanismos de prevención como el uso de plasma de varones (este cambio redujo 2/3 la incidencia), el rechazo de donaciones de mujeres multiparas o rechazo de donantes cuya sangre produjo TRALI, incluyendo en estos rechazos la aféresis de mujeres por tener un *odds ratio* (OR) de 4,5 (llamativo es saber que los anti-HLA/HNA están en el 7,8 % de mujeres sin embarazos y 7 % en varones nunca transfundidos).⁽²⁰⁾ Otras medidas de prevención son los microfiltros leucorreductores,⁽²⁰⁾ el lavado de HCs (aspecto que produce ausencia completa de TRALI),⁽³⁸⁾ la identificación de anticuerpos HLA/HNA en las donaciones de sangre por su OR 1,9 y 1,7 respectivamente. También puede aplicarse un tiempo limitado de almacenamiento (OR es 0,8 cuando es leucorreducido), o el evitar transfusiones innecesarias como también el uso de reducción de patógenos (inactiva a leucocitos).^(2,21,24,29) A pesar de es-

tas medidas el TRALI sigue presente, especialmente en lugares que no aplican la universalización de microfiltros.

La leucorreducción es un aspecto importante, sobre todo la de pre-almacenamiento. Su fundamento es reducir la formación de anticuerpos en el paciente o liberación de citocinas del leucocito,^(17,27) describiéndose que su aplicación universal redujo un 83 % de los casos de TRALI.⁽²⁷⁾ Es probable que la reducción de TRALI, se deba a que los microfiltros están reteniendo microagregados, porque la lesión de almacenamiento se sigue produciendo en PG, CP, con liberación de citocinas, lo que implica que en los HCs siempre existirán microagregados. En caso de cirugía cardíaca donde reciben transfusiones masivas entre 8-93 % de las cirugías, la leucorreducción en los PG produjo una reducción de muerte por cualquier causa (RR 0,69; es decir 31 % menos probabilidad de este evento), aspecto reportado también en otras cirugías.⁽¹⁴⁾ Un estudio comenta que el TRALI se debe sobre todo a anticuerpos y que la prevención va centrada en ese aspecto,⁽²⁹⁾ pero esta causa no está en todos los casos como se explicó anteriormente. Un dato que llama la atención es que de todas las medidas aplicadas en U.S.A. para evitar el TRALI, la que falta es la leucorreducción universal, mo-

Figura 2- Teoría de sobrecarga. En el HC, por los mecanismos de factores de riesgo exógenos, se producirá la preactivación del neutrófilo, incluso iniciando la formación de NET, microagregados, lípidos y citocinas. Los anticuerpos son relevantes para su afectación a nivel pulmonar. Esta fuente normalmente es destruida principalmente por el sistema fibrinolítico y reticuloendotelial (segmento superior). En caso de existencia de factores de riesgo endógenos, los sistemas empezarán a llegar a un límite, para su control de las NET y microagregados. Cuando tenemos ambos factores en juego, se observará clínicamente descenso del complemento, neutropenia y plaquetopenia, porque están acumulándose a nivel de capilares pulmonares, inicialmente produciendo un proceso de obstrucción, luego liberación de citocinas y proteasas, que destruirán membranas alveolo-capilares, generando el exudado a nivel alveolar, con presencia de fibrina, proteínas, células y líquido.

Elaboración propia.

tivo por el cual el TRALI sigue siendo alto comparado con Europa.^(27,29) Hay un estudio sobre microfiltros, muy citado, que implica que no tienen una función muy clara en pacientes politransfundidos, debido a que no reportan ventajas para prevenir SDR, pero viendo el artículo, hubo 0/13 fallecimientos en el grupo microfiltrado y 5/14 en los que no usaron microfiltros, además que presentaron SDR en 3/13 (grupo filtrado) y 5/14 en no filtrados.^(20,28) Nótese que, se previnieron fallecimientos, aunque hay casos de SDR; no olvidemos que hay microagregados que se forman endógenamente, aunque es cierto que esto sí es especulativo.

La leucorreducción incluso reduce el TACO (*Transfusion Associated Circulatory Overload*), que es el diagnóstico diferencial de TRALI; muchas veces es difícil diferenciarlos, existiendo incluso el cuadro TRALI/TACO. Los microfiltros redujeron la incidencia de TACO de 64 % a 29 %, reportándose que el lavado de HCs, en ambos casos lo reducen a cero. Aunque su mecanismo básicamente es aumento de permeabilidad y aumento de presión hidrostática,^(20,27,38) no debería existir una reducción del TACO con los microfiltros. Pero si pensamos que los microagregados en los HCs producen una obstrucción mecánica en capilares generando el aumento de presión hidrostática, esto sí explicaría por su puesto un episodio.

NET exógenas (HCs) y las plaquetas- Son múltiples los estudios que indican que las NET forman parte del mecanismo de TRALI, porque existen múltiples factores que estimulan su formación, tanto a nivel del paciente como en las bolsas de sangre. Los factores que inician la formación de NET son por ejemplo la IL-8 elevada (en el paciente y en los HCs), que actúa en quimiotaxis de neutrófilos y células mieloides.^(3,22) **Ver figura 3.** La plaqueta se activa casi directamente por la formación de trombina y/o fibrina (simplemente generados por la extracción de sangre) por su unión a los *toll-like-receptor 4*, liberando CD40L y factor activador de plaquetas que forman más NET.^(1,32) Esta activación en el HC puede darse también por la reducción de prostaciclina y óxido nítrico provisto por el endotelio.

Las plaquetas en este caso al ser activadas por fibrina, empezarán a formar más fibrina no solo activando al neutrófilo, sino dando lugar a su unión entre estos tres elementos, formando microagregados o NET que son más adhesivos, pueden fagocitar más y producen más ERO.⁽²³⁾ Otros estímulos para la formación de NET son el complemento activado (C5a), los agentes infecciosos, las células tumorales, el daño endotelial, los anti-HNA3a y las microvesículas.^(20,22,23,24,32) Las plaquetas pueden incluso formar agregados con el monocito,⁽²⁶⁾ teniendo estos tres elementos la capacidad de poder unirse o entrelazarse,

Figura 3. Mecanismos de activación de NET y microagregados. En el lado izquierdo se especifican los factores tanto endógenos (arriba) y exógenos (recuadro) que estimularán las NET. En naranja se especifican las citocinas o proteínas de ese subgrupo. En el lado derecho se especifican los elementos que son activados por las NET mostrando los mecanismos de unión complemento-coagulación, coagulación-inmunitario y proteino-celular.^(1,2,3,20,22,23,24,25,26,30,32)

Elaboración Propia.

lo que produce el atrapamiento y crecimiento progresivo de estas masas en los capilares pulmonares que son los primeros capilares después de la transfusión.⁽²⁾ Esto explicaría por qué se presenta TRALI en pacientes neutropénicos (que son casos raros), al ser los neutrófilos del HC y macrófagos en el pulmón los que causarían el evento. La presencia misma de las NET se ha visto que produce una vasoconstricción a nivel capilar.⁽²³⁾

HC -En las bolsas de sangre la trombina (activada por el factor tisular después de la punción de extracción de sangre) puede elevar la IL-8, y activar las NET.⁽²³⁾ Los lípidos y microvesículas que son polares, no polares, ricos en fosfolípidos poliinsaturados, producto de plaquetas o eritrocitos viejos generados durante el almacenamiento pueden preactivar al neutrófilo.^(25,30) Las NET se forman de fibras de cromatina (el ADN no tiene cambios durante el almacenamiento), o los nucleosomas que estimulan la trombosis, daño a órgano aumentando su cantidad en los HCs por el almacenamiento, observándose que el uso de filtros estándar no retiene a las NET, no existiendo NET en HCs en los que se usaron microfiltros.^(31,32)

Sistema coagulación/fibrinolítico. La trombina estimula a la activación de la plaqueta (también la apoptosis) que formará complejos con el neutrófilo y monocito, o puede activar directamente al neutrófilo formando NET (en ausencia de infección), quedando en un atrapamiento pulmonar en solo 5 min una vez formado. Las histonas de las NET pueden activar a las plaquetas.^(26,33,34) En el almacenamiento, se vio que la plaqueta aumenta la concentración de ceramida (esfingolípido de cadena larga) generando una carga negativa al mostrar fosfatidilserina, entre el 3- 5° día de almacenamiento, incrementando su número y su toxicidad, unida a microvesículas (miden <1). Esta ceramida genera daño en la barrera endotelial, al reducir al protector de esta barrera a nivel pulmonar; la esfingosina-1-fosfato.⁽³⁵⁾ La trombina se genera también por la presencia de las microvesículas del eritrocito, plaqueta o leucocito, así como por el factor tisular de forma directa,⁽³⁴⁾ siendo una razón por la que el TRALI se puede presentar con cualquier HC o incluso gammaglobulina o por infusión de células madres.

Figura 4. CONEXIONES DE VÍAS DEL COMPLEMENTO-COAGULACIÓN-INMUNITARIO. Se esquematizan en el extremo izquierdo las causas para la activación de trombina (color verde con 2 sitios activos) en los HCs, con activación del complemento, formación de fibrina y NET que al unirse podrán formar microagregados. En la parte superior se muestra cómo por la fibrina se activarán plaquetas y neutrófilos. En la parte derecha superior en los recuadros se especifican mecanismos normales del cuerpo que controlan estos elementos. En la activación de las NET (parte inferior) vemos que se formarán ambas netosis, que una formará redes que irán creciendo, y la otra vía producirá la liberación de citocinas, proteasas y patrones moleculares asociados a daño. También se especifican cómo las NET potencian la activación de forma cíclica para los otros elementos. En el extremo derecho inferior también se describen en recuadro morado y verde mecanismos normales del cuerpo para controlar los efectos de las NET. En medio de ambas vías se menciona la liberación de microvesículas por células viejas. SER= sistema reticuloendotelial, ma=microagregados, tPA=activador de plasminógeno tisular, M2= macrófago anti-inflamatorio, M1= macrófago proinflamatorio, act=activación, plt=plaqueta.^(1,2,3,20,22,23,24,25,26,30,32)

Elaboración propia.

La duda surge, en el sentido de que si las NET se están transfundiendo, ¿por qué no hay más TRALI o compromiso pulmonar? Y esto se explica porque se eliminan normalmente por DNAsas y por fagocitosis (macrófago-M2) cuando son mallas pequeñas, pero en grandes cantidades forman los agregados-NET que persisten más tiempo generando más quimiotaxis de neutrófilos (propios del paciente) y produciendo así una oclusión vascular y activación del endotelio de forma directa, por tanto, las NET producen una hiperinflamación por activación de M2 y M1 liberando IL-8, activando a neutrófilos en reposo generando más NET.^(36,37) El ADN de las NET es protrombótico al estabilizar la fibrina de los coágulos, retrasando la actividad de la plasmina, activando al factor VII. Las histonas también son procoagulantes al producir fibrina, lesión en el endotelio al generar poros en la célula, estimulando más NET, activando plaquetas, reduciendo la interacción trombina-trombomodulina que normalmente activa a la proteína C que destruye histonas libres. La elastasa inactivará a los inhibidores de fibrina, liberando FvW del endotelio que inhibe la unión de plasmina a estas redes. Las NET también son antifibrinolíticos activando al inhibidor del activador del plasminógeno 1, además de proteger de las DNAsas por unirse al C1q. Las microvesículas del eritrocito (contienen fosfatidilserina) activan a la trombina. Las NET y la fibrina pueden enlazarse entre sí estructuralmente.⁽³⁹⁾

La coagulopatía en el TRALI no es nueva, incluso describiéndose en la patogénesis en tres pasos para el TRALI; a) preparación (en relación con factores de riesgo), b) reacción pulmonar (interacción entre anticuerpos, citocinas, neutrófilos y plaquetas) y c) fase efectora (generación de NET, ERO, citocinas y anticuerpos), en esta última fase se describe un desequilibrio de la coagulación, del sistema fibrinolítico con formación de microtrombos y depósitos de fibrina en pulmón, adhesión plaquetaria en las células endoteliales y pulmones.⁽¹⁾ La fibrina además de activar NET produce quimiotaxis de neutrófilos, activación del endotelio (con liberación de citocinas e incremento de permeabilidad), además de la activación plaquetaria, aumentando su adhesión y generación de trombina. El PAI estimulado por las NET, inactiva a tPA, lo que produce una mayor estabilidad de los coágulos. La IL-10 aparte de ser un antiinflamatorio, reduce la formación de fibrina, motivo por el cual es un factor protector de TRALI, que está reducido. (1,3,27,40)

FACTORES DE RIESGO Y MICROAGREGADOS ENDÓGENOS

Los factores de riesgo son muy importantes para la aparición de TRALI, debido a que todos ellos, aunque no lo pareciera, tienen un factor en común y es la producción de NET endógena, poniendo ya al límite los sistemas fibrinolíticos, anticoagulantes e inmunitario normales que controlan estas redes. De los diversos factores (**Ver tabla 1**), por ejemplo, en la sepsis está descrita la presencia de NET y tiene un OR de 7,2 para que se presente TRALI^(41,42). Las NET se forman también por el tra-

Tabla 1. Factores de Riesgo para TRALI (3,24,27)

Exógenos (Relacionados a Transfusión)	Tiempo de almacenamiento Transfusiones masivas Anticuerpos HLA/HNA IL-8
Endógenos (relacionados al paciente)	Uso de filtro estándar Traumatismos Cirugía cardíaca ↑IL-8 o ↓IL-10 Ventilación mecánica Alcoholismo Fumador actual
	Enf. Hepática/trasplante de hígado Cirugía Malignidad hematológica Sepsis/shock/paciente crítico
	Edad avanzada

HLA: antígenos leucocitarios humanos, HNA, antígenos de neutrófilo humano, IL: interleucina, Enf: enfermedad.

Elaboración propia.

ma quirúrgico leve o grave, identificable al finalizar las cirugías, reportándose un OR de 8,9 en *bypass* cardiopulmonar o disfunción hepática.^(43,44) El *shock* tiene un OR para TRALI de 4,4.^(45,46) En caso de patologías oncológicas las NET incluso son biomarcadores para crecimiento tumoral, metástasis y la resistencia a las terapias. El alcohol tiene un OR de 3,8 describiendo la presencia de las NET.^(45,47,48)

El humo de cigarrillo tiene un OR de 3,8 por el aumento de NET a nivel pulmonar, incrementando la inflamación, lesión tisular y trombosis, describiéndose mayor gravedad en neumonías y SDRA por altos niveles de NET.^(45,49) En cambio la patología pulmonar en general está en relación con un OR de 3,8 para TRALI.⁽⁵⁰⁾ Las transfusiones masivas (> 10 unidades en 24hrs) son un factor de riesgo externo para TRALI reportando un OR de 1,4. Este aspecto nos debería indicar que debería ser el TRALI más frecuente en mujeres embarazadas porque ellas ingresan a UTI por hemorragias graves en un 77% además de que tienen anticuerpos, pero el TRALI tiene la misma incidencia que en otras poblaciones.^(45,51) La ventilación mecánica tiene un OR de 18,8 en niños, procedimiento que también está relacionado con la producción de NET, además de que las transfusiones en pacientes cardíacos generaron más uso de ventiladores mecánicos.^(30,42,52) La incidencia de TRALI es muy similar en adultos y niños.⁽⁵³⁾

Aunque el objetivo de esta teoría, es mostrar cuál es el probable mecanismo para el TRALI y de esa manera implementar los métodos para reducir su incidencia, (**Ver Figura 5**) tal vez la última pregunta que queda es ¿por qué no vemos TRALI más frecuentemente? y la respuesta es que es muy difícil comprobarlo, porque a nivel clínico, debe existir un compromiso >50 % de la función

Figura 5. Mecanismos de prevención. De izquierda a derecha se esquematizan las prevenciones realizadas hasta el momento para el TRALI: lavado de hemocomponentes (HC), el uso de microfiltros, el procesamiento en HCs, la identificación de anticuerpos en mujeres donantes y rechazo de donación de sangre total o aféresis, el tiempo de almacenamiento reducido y la detección de anticuerpos.

pulmonar para reconocer un cuadro respiratorio al afectar la resistencia vascular por vasos embolizados o llenos de microagregados, no existiendo una correlación entre compromiso hemodinámico, masa del trombo y porcentaje de obstrucción vascular.⁽⁵⁵⁾

Declaración de conflicto de intereses

El autor ha declarado que no existe ningún conflicto de intereses.

REFERENCIAS

1. Yu Y, Lian Z. Update on transfusion-related acute lung injury: an overview of its pathogenesis and management. *Front Immunol.* 2023;14. doi.org/10.3389/fimmu.2023.1175387
2. Añón JM, García de Lorenzo A, Quintana M, González E, Bruscas MJ. Lesión pulmonar aguda producida por transfusión. *Medicina Intensiva.* 2010;34(2):139–49. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0210-56912010000200008
3. Rojas SDM, Bermúdez DLV, Chacón SMA. Lesión pulmonar aguda relacionada a transfusiones sanguíneas. *Revista Médica Sinergia* 2021;6(7):e688. Disponible en: <https://revistamedicasinergia.com/index.php/rms/article/view/688/1245>
4. Rojas-Chávez DC. TRALI. Lesión pulmonar aguda relacionada con transfusión sanguínea. *ANESTESIA EN TRAUMA*;2016; 39(1):S48-S52. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/rma/cma-2016/cmas161q.pdf>
5. Zimmerman LM, Howell KM. History of blood transfusion. *Annals of Medical History.* 1932;4(5):415. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33944186>
6. Skinner, EF. (1925). A simple method of defibrinated-blood transfusion. *BMJ*, 2(3377), 516–517. doi:10.1136/bmj.2.3377.516-a
7. Vaughan JM. The medical research council blood transfusion outfit. *The British Medical Journal.* 1939;1084:1084-1086
8. Solis RT. Blood filtration during cardiopulmonary bypass. *Am SECT.* 1974;6(2):64-72. Disponible en: <https://ject.edpsciences.org/articles/ject/pdf/1974/02/ject197462p64.pdf>
9. Derrington MC. The present status of blood filtration. *Anaesthesia.* 1985;40(4):334–7. doi.org/10.1111/j.1365-2044.1985.tb10786.x
10. Joffe D, Silvy G. The use of microfiltration in cardiopulmonary bypass. *J Cardiothorac Vasc Anesth.* 1994;8(6):685–92. doi.org/10.1016/1053-0770(94)90205-4
11. van der Meer PF, Dumont LJ, Lozano M, Bondar N, Wong J, Ismay S, et al. Aggregates in platelet concentrates. *Voxsanguinis.* 2015;108:96-125
12. Tan YB., RieskeRR., Audia, JP., Pastukh, VM., Capley, GC., Gillespie, M. N. Simmons, JD. Plasma Transfusion Products and Contamination with Cellular and Associated Pro-Inflammatory Debris. *Journal of the American College of Surgeons.* 2019 DOI: 10.1016/j.jamcollsurg.2019.04.017

13. Sato T, Tsuno NH, Goto N, Hagino T, Tasaki T. Incidence and severity of adverse effects related to platelet transfusion: a narrative review of the literature and the recent hemovigilance data of Japan. *Ann Blood*. 2021;6(0):24-24. Disponible en: <https://aob.amegroups.org/article/view/6332/html>
14. Simancas-Racines D, Arevalo-Rodríguez I, Urrutia G, Buitrago-García D, Núñez-González S, Martínez-Zapata MJ, et al. Leukodepleted packed red blood cells transfusion in patients undergoing major cardiovascular surgical procedure: Systematic review and meta-analysis. *Cardiol Res Pract*. 2019;2019:1-10. doi:10.1155/2019/7543917
15. Schas UJ, WAsel W, Bayat B, Bohle RM, Hattar K, et al. Mechanism of transfusion related acute lung injury induced by HLA class II antibodies. *Blood*. 2011;117(2):669-677.
16. Schubert N, Berthold T, Muschter S, Wesche J, Füll B, Reil A, et al. Human neutrophil antigen-3a antibodies induce neutrophil aggregation in a plasma-free medium. *Blood Transfus*. 2013;11(4):541-7. doi.org/10.2450/2013.0294-12
17. Morsing, KSH, Peters, AL, van Buul, JD, & Vlaar, APJ. The role of endothelium in the onset of antibody-mediated TRALI. *Blood Reviews*, 2018;32(1), 1-7. doi:10.1016/j.blre.2017.08.003
18. Bux, J., & Sachs, U. J. H.. The pathogenesis of transfusion-related acute lung injury (TRALI). *British Journal of Haematology*. 2007;136(6),788-799. doi:10.1111/j.1365-2141.2007.06492.x
19. Bux, J. (2005). Transfusion-related acute lung injury (TRALI): a serious adverse event of blood transfusion. *Vox Sanguinis*, 89(1),1-10. doi:10.1111/j.1423-0410.2005.00648.x
20. Toy P, Looney MR, Popovsky M, Palfi M, Berlin G, Chapman CE, et al. Transfusion-related acute lung injury: 36 years of progress (1985-2021). *Ann Am Thorac Soc*. 2022;19(5):705-12. doi:10.1513/AnnalsATS.202108-963CME
21. Toy P, Gajic O, Bacchetti P, Looney MR, Gropper MA, Hubmayr R, et al. Transfusion-related acute lung injury: incidence and risk factors. *Blood*. 2012;119(7):1757-67. doi:10.1182/blood-2011-08-370932
22. Teixeira A, Garasa S, Ochoa MC, Villalba M, Oliveira I, Cirella A, et al. IL8, neutrophils, and NET in a collision against cancer immunity and immunotherapy. *Clin Calcancer Res*. 2021;27(9):2383-2393. <https://aacrjournals.org/clincancerres/article/27/9/2383/672188/IL8-Neutrophils-and-NETs-in-a-Collision-against>
23. Peters MJ, Dixon G, Kotowicz KT, Hatch DJ, Heyderman RS, Klein NJ. Circulating platelet-neutrophil complexes represent a subpopulation of activated neutrophils primed for adhesion, phagocytosis and intracellular killing. *Br J Haematol*. 1999;106(2):391-399. doi.org/10.1046/j.1365-2141.1999.01553.x
24. Storch EK, Hillyer CD, Shaz BH. Spotlight on pathogenesis of TRALI: HNA-3^a (CTL2) antibodies. *Blood*;2014;124(12):1868-1872
25. Silliman CC, Boshkov LK, Mehdizadehkashi Z, Elzi DJ, Dickey WO, et al. Transfusion related acute lung injury: epidemiology and a prospective analysis of etiologic factors. *Blood*. 2003;101(2):454-462
26. Barnard MR, Krueger LA, Frelinger AL, Furman MI, & Michelson AD. (2003). Whole Blood Analysis of Leukocyte-Platelet Aggregates. *Current Protocols in Cytometry*. doi:10.1002/0471142956.cy0615s24
27. Kuldaneck SA, Kelher M, Silliman CC. Risk factors, management and prevention of transfusion-related acute lung injury: a comprehensive update. *Expert Rev Hematol*. 2019;12(9):773-85. doi.org/10.1080/17474086.2019.1640599
28. Durtschi, MB., Haisch, CE, Reynolds, L., Pavlin, E., Kohler, TR., Heimbach, D. M., & Carrico, CJ. Effect of micropore filtration on pulmonary function after massive transfusion. *The American Journal of Surgery*, 1979;138(1), 8-14. doi:10.1016/0002-9610(79)90235-6
29. Vossoughi S., Gorlin, J., Kessler, DA., Hillyer, CD., Van Buren, NL., Jimenez, A., & Shaz, BH. Ten years of TRALI mitigation: measuring our progress. *Transfusion*. 2019. doi:10.1111/trf.15387
30. Babaev A. Storage of red blood cells and transfusion-related acute lung injury. *J Anesth Crit Care*. 2014;1(1). doi.org/10.15406/jaccoa.2014.01.00002,
31. Fuchs TA, Alvarez JJ, Martinod K, Bhandari AA, Kaufman RM, Wagner DD. Neutrophils release extracellular DNA traps during storage of red blood cell units. *Transfusion*. 2013;53(12):3210-6. doi: 10.1111/trf.12203
32. Thomas GM, Carbo C, Curtis BR, Martinod K, Mazo IB, Schatzberg D, et al. Extracellular DNA traps are associated with the pathogenesis of TRALI in humans and mice. *Blood*. 2012;119(26):6335-43. doi:10.1182/blood-2012-01-405183
33. Caudrillier A, Kessenbrock K, Gilliss BM, Nguyen JX, Marques MB, Monestier M, et al. Platelets induce neutrophil extracellular traps in transfusion-related acute lung injury. *J Clin Invest*. 2012;122(7):2661-71. doi.org/10.1172/jci61303
34. Gao, Y., Lv, L., Liu, S., Ma, G., & Su, Y. Elevated levels of thrombin-generating microparticles in stored red blood cells. *Vox Sanguinis*, 2013;105(1), 11-17. doi:10.1111/vox.12014
35. McVey MJ, Weidenfeld S, Maishan M, Spring C, Kim M, Tabuchi A, et al. Platelet extracellular vesicle mediate transfusion related acute lung injury by imbalancing the shingolipid rheostat. *Blood*. 2021;137(5):690-701
36. Schoen J, Euler M, Schauer C, Schett G, Herrmann M, Knopf J, et al. Neutrophils' extracellular trap mechanisms: From physiology to pathology. *Int J Mol Sci [Internet]*. 2022 [citado el 2024 Sep 23];23(21):12855. Available from: <https://www.mdpi.com/1422-0067/23/21/12855>
37. Yaykasli KO, Schauer C, Muñoz LE, Mahajan A, Knopf J, Schett G, et al. Neutrophil extracellular trap-driven occlusive diseases. *Cells*. 2021;10(9):2208. doi:10.3390/cells10092208
38. Blumberg, N., Heal, J. M., Gettings, K. F., Phipps, R. P., Masel, D., Refaai, M. A., ... Fialkow, LB. An association between decreased cardiopulmonary complications (transfusion-related acute lung injury and transfusion-associated circulatory overload) and implementation of universal leukoreduction of blood transfusions. *Transfusion*. 2010;50(12), 2738-2744. doi:10.1111/j.1537-2995.2010.02748.x
39. Varjú I, Kolev K. Networks that stop the flow: A fresh look at fibrin and neutrophil extracellular traps. *Thromb Res*. 2019;182:1-11. doi.org/10.1016/j.thromres.2019.08.003
40. Yu Y, Jiang P, Sun P, Su N, Lin F. Pulmonary coagulation and fibrinolysis abnormalities that favor fibrin deposition in the lungs of mouse antibody-mediated transfusion-related acute lung injury. *Mol Med Rep*. 2021;24(2). doi.org/10.3892/mmr.2021.12239
41. O'Brien XM, Biron BM, Reichner JS. Consequences of extracellular trap formation in sepsis. *Curr Opin Hematol*. 2017;24(1):66-71. doi.org/10.1097/moh.0000000000000303
42. Mulder HD, Augustijn QJJ, van Woensel JB, Bos AP, Juffermans NP, Wösten-van Asperen RM. Incidence, risk factors, and outcome of transfusion-related acute lung injury in critically ill

- children: A retrospective study. *J Crit Care*. 2015;30(1):55-9. doi.org/10.1016/j.jcrc.2014.10.005
43. Huang MY-Y, Lippuner C, Schiff M, Book M, Stueber F. Neutrophil extracellular trap formation during surgical procedures: a pilot study. *Sci Rep*. 2023;13(1):1-12. Disponible en: <https://www.nature.com/articles/s41598-023-42565-5>
 44. Nakazawa H, Ohnishi H, Okazaki H, Hashimoto S, Hotta H, Watanabe T, et al. Impact of fresh?frozen plasma from male?only donors versus mixed?sex donors on postoperative respiratory function in surgical patients: a prospective case?controlled study. *Transfusion*. 2009;49(11):2434-41. doi.org/10.1111/j.1537-2995.2009.02321.x
 45. Hu L, Wang B, Jiang Y, Zhu B, Wang C, Yu Q, et al. Risk factors for transfusion-related acute lung injury. *Respir Care*. 2021;66(6):1029-38. Disponible en: <http://rc.rcjournal.com/content/66/6/1029.abstract>
 46. Fu CL, Yueh HC, Yung FT, Huang PY. Role of neutrophil extracellular traps following injury. *Shock*. 2014;41(6):491-498
 47. Zhao J, Jin J. Neutrophil extracellular traps: New players in cancer research. *Front Immunol*. 2022;13. doi.org/10.3389/fimmu.2022.937565
 48. Cho Y, Bukong TN, Tornai D, Babuta M, Vlachos IS, Kanata E, et al. Neutrophil extracellular traps contribute to liver damage and increase defective low-density neutrophils in alcohol-associated hepatitis. *J Hepatol*. 2023;78(1):28-44. doi:10.1016/j.jhep.2022.08.029
 49. King PT, Dousha L. Neutrophil extracellular traps and respiratory disease. *J Clin Med*. 2024;13(8):2390. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2077-0383/13/8/2390>
 50. Yokoyama A, Sakamoto Y, Taisuke J, Urushiyama H, Tamiya H, Tanaka G, et al. Pulmonary disease as a risk factor for transfusion-related acute lung injury in hospitalized patients: a nested case-control study in Japan. In: *Acute critical care*. European Respiratory Society; 2021. p. PA2418
 51. Martinez MC, Adaya LEA, Angeles VMdJ, Jimenez DLAJ, Cepeda NAC. Lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión en la hemorragia obstétrica: prevalencia y factores de riesgo. *Ginecol Obstetra Mex*. 2022;89(4).
 52. Yildiz C, Palaniyar N, Otulakowski G, Khan MA, Post M, et al. Mechanical ventilation induces neutrophil extracellular trap formation. *Critical Care medicine*. 2015;122:864-875
 53. Lieberman L, Petraszko T, Yi Q-L, Hannach B, Skeate R. Transfusion-related lung injury in children: a case series and review of the literature. *Transfusion*. 2014;54(1):57-64. doi:10.1111/trf.12249
 54. Melbouci D, Haidar Ahmad A, Decker P. Neutrophil extracellular traps (NET): not only antimicrobial but also modulators of innate and adaptive immunities in inflammatory autoimmune diseases. *RMD Open*. 2023;9(3):e003104. Disponible en: <https://rmdopen.bmj.com/content/9/3/e003104>
 55. Lyhne MD, Kline JA, Nielsen-Kudsk JE, Andersen A. Pulmonary vasodilation in acute pulmonary embolism - a systematic review. *Pulm Circ*. 2020;10(1):1-16. doi:10.1177/2045894019899775